

QORAQALPOG'ISTONDA YER OSTI SUVLARINING TUPROQ HOSILDORLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH (HUDUDIIY TAQQOSLASH ASOSIDA)

Endirboyeva Muborak Ortiqboy qizi¹

E-mail: muborakyendirboyeva99@gmail.com

Aytmuratova Gulayxan Uays qizi²

E-mail: aytmuratovagulayxan5@gmail.com

Berdaq nomidagi QDU tayanch doktorati¹

Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti stajyor tadqiqotchisi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19510931>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasida yer osti suvlarining tuproq hosildorligiga ta'siri Markaziy, Shimoliy va Janubiy hududlar kesimida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari yer osti suvlarining sathi, minerallasuv darajasi va kimyoviy tarkibi tuproqning meliorativ holati, sho'rlanish darajasi hamda agrobiologik unumdorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini aniqladi. Ayniqsa, yer osti suvlari sathining yaqin joylashuvi va yuqori minerallasuvi tuproqlarda sho'rlanish va sho'rtoblanish jarayonlarini kuchaytirishi qayd etildi.

Kalit so'zlar: yer osti suvlari, sho'rlanish, sho'rtoblanish, tuproq unumdorligi, Qoraqalpog'iston, melioratsiya, agroekologiya.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН (НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СРАВНЕНИЯ)

Аннотация: В данной статье проанализировано влияние подземных вод на плодородие почв в Республике Каракалпакстан в разрезе Центральных, Северных и Южных регионов. Результаты исследования показали, что уровень залегания подземных вод, степень их минерализации и химический состав оказывают существенное влияние на мелиоративное состояние почв, уровень засоления, а также на агробиологическую продуктивность. Установлено, что близкое залегание подземных вод и их высокая минерализация способствуют усилению процессов засоления и солонцеватости почв.

Ключевые слова: подземные воды, засоление, солонцеватость, плодородие почв, Каракалпакстан, мелиорация, агроэкология.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF GROUNDWATER ON SOIL FERTILITY IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN (BASED ON REGIONAL COMPARISON)

Abstract: This article analyzes the impact of groundwater on soil fertility in the Republic of Karakalpakstan across Central, Northern, and Southern regions. The research findings indicate that groundwater depth, degree of mineralization, and chemical composition significantly influence the meliorative condition of soils, salinity levels, and agrobiological

productivity. It was determined that shallow groundwater levels and high mineralization intensify soil salinization and sodification processes.

Keywords: groundwater, salinization, sodification, soil fertility, Karakalpakstan, melioration, agroecology.

Kirish: Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududi Orolbo‘yi mintaqasiga kirib, murakkab ekologik sharoitga ega hududlardan biri hisoblanadi. Bu hududda yer osti suvlarining sathi, minerallashuvi va kimyoviy tarkibi tuproq hosildorligiga bevosita ta‘sir etuvchi asosiy omillardan biridir. Ayniqsa, sug‘oriladigan yerlarda yer osti suvlarining yuqoriga ko‘tarilishi natijasida sho‘rlanish jarayonlari kuchayib, tuproqning agrobiologik xususiyatlari yomonlashadi. Shu sababli yer osti suvlarining tuproq hosildorligiga ta‘sirini hududlar kesimida baholash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida yer osti suvlarining tuproq hosildorligiga ta‘siri masalasi Markaziy Osiyo sharoitida dolzarb ilmiy muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, Amudaryo quyi oqimi hududlarida sug‘oriladigan tuproqlarda gidromorf rejim, sho‘rlanish va sho‘rtoblashish jarayonlari yer osti suvlarining sathi va mineralizatsiyasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Ko‘plab tadqiqotchilar (V.R. Volobuyev, N.A. Kachinskiy, I.V. Tyurin) [1,2,3] tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda tuproq hosil bo‘lishida namlik rejimi va yer osti suvlarining ahamiyati asoslab berilgan. Ularning fikricha, yer osti suvlari sathi 1–3 metr oralig‘ida joylashgan hududlarda kapillyar ko‘tarilish orqali tuzlarning yuqori qatlamga chiqishi natijasida tuproqning meliorativ holati yomonlashadi. Markaziy Osiyo sharoitida, xususan, Qoraqalpog‘iston Respublikasida olib borilgan tadqiqotlar (A.N. Rozanov, S.S. Neustruev) [4,5] yer osti suvlarining sho‘rlanish jarayonlaridagi rolini alohida ta‘kidlaydi. Ushbu olimlar tomonidan aniqlanishicha, yer osti suvlarining minerallashuv darajasi oshgan sari tuproq eritmasida xlorid va sulfat tuzlari miqdori ortib boradi, bu esa o‘simliklarning oziqlanish rejimini buzadi. So‘nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar (T.T. Berdiyev va boshqalar) [6,7,8] Qoraqalpog‘istonning turli hududlarida yer osti suvlari sathi va kimyoviy tarkibi tuproq unumdorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatmoqda. Xususan, Shimoliy hududlarda (Chimboy, Qonliko‘l) yer osti suvlari nisbatan yuzaga yaqin joylashgan bo‘lib, bu sho‘rlanish va gumus miqdorining kamayishiga olib keladi. Janubiy hududlarda esa yer osti suvlari chuqurroq joylashgan bo‘lsa-da, ularning yuqori minerallashuvi tuproq degradatsiyasiga sabab bo‘ladi. Ilmiy adabiyotlarda [9,10,11] tuproq hosildorligining asosiy ko‘rsatkichlari sifatida gumus miqdori, mexanik tarkib, sho‘rlanish darajasi, pH va almashinuvchi kationlar tarkibi (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^{+}) keng qo‘llaniladi. I.V. Tyurin usuli asosida aniqlangan gumus miqdori yer osti suvlarining ta‘sirini baholashda muhim indikator hisoblanadi. Yer osti suvlari sathi ko‘tarilganda aeratsiya yomonlashadi, bu esa organik moddalarning parchalanish tezligini pasaytirib, gumus sifatining yomonlashishiga olib keladi. Zamonaviy [12,13,14,15] tadqiqotlarda yer osti suvlarining tuproqqa ta‘sirini baholashda geoinformatsion tizimlar (GIS), matematik modellashtirish va monitoring usullari keng qo‘llanilmoqda. Bu usullar orqali hududlar kesimida yer osti suvlarining dinamikasi va tuproq sifat ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlanmoqda.

Tahlil natijalar: Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududi Orolbo‘yi mintaqasining eng murakkab ekologik-geografik hududlaridan biri hisoblanadi. Ushbu hududda so‘nggi o‘n yilliklar davomida sodir bo‘lgan iqlim o‘zgarishlari, suv resurslarining kamayishi hamda antropogen bosimlarning ortishi tuproq va suv tizimlariga sezilarli darajada salbiy ta‘sir

ko'rsatmoqda. Ayniqsa, Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik inqiroz hududning gidrogeologik sharoitlarini tubdan o'zgartirib yubordi. Bu jarayonlar yer osti suvlarining sathi, kimyoviy tarkibi va minerallashuv darajasining keskin o'zgarishiga olib kelib, tuproq hosildorligiga bevosita va bilvosita ta'sir etuvchi asosiy omillardan biriga aylangan.

Yer osti suvlari qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlarning meliorativ holatini belgilovchi eng muhim tabiiy omillardan biri hisoblanadi. Sug'oriladigan hududlarda yer osti suvlari sathining ko'tarilishi natijasida kapillyar ko'tarilish kuchayadi va suv bilan birga erigan tuzlar tuproqning yuqori qatlamlariga olib chiqiladi. Bu jarayon tuproqning sho'rlanishiga, sho'rtoblanishiga hamda fizik-kimyoviy xususiyatlarining yomonlashishiga sabab bo'ladi. Natijada tuproqning agrobiologik unumdorligi pasayib, ekinlarning hosildorligi keskin kamayadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasida yer osti suvlarining shakllanishi va harakati Amudaryo daryosi oqimi, sug'orish tizimlari, kollektor-drenaj tarmoqlari hamda iqlim omillari bilan chambarchas bog'liq. Hududning tekis relyefi va bug'lanish darajasining yuqoriligi yer osti suvlari dinamikasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, yoz mavsumida bug'lanishning kuchayishi natijasida yer osti suvlarining sathi nisbatan yuqoriga ko'tarilib, tuproqda tuzlarning to'planishi tezlashadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yer osti suvlari sathi 2–3 metr chuqurlikdan yuqoriga ko'tarilganda tuproqlarda sho'rlanish jarayonlari keskin kuchayadi. Bunda suvning minerallashuv darajasi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, yuqori minerallashgan suvlar tuproqning tuzlanish darajasini oshiradi. Ayniqsa, xlorid va sulfat ionlari hamda natriy kationining yuqori miqdori tuproq strukturasi buzilishiga, agregatlarning parchalanishiga va suv o'tkazuvchanlikning pasayishiga olib keladi.

Qoraqalpog'iston hududi shartli ravishda uchta asosiy qismga – Shimoliy, Markaziy va Janubiy hududlarga ajratiladi va ularning har biri o'ziga xos gidrogeologik va meliorativ xususiyatlarga ega. Shimoliy hududlarda yer osti suvlari sathi odatda juda yaqin joylashgan bo'lib, minerallashuv darajasi yuqori hisoblanadi. Bu esa tuproqlarda kuchli sho'rlanish va sho'rtoblanish jarayonlarining rivojlanishiga olib keladi. Markaziy hududlarda yer osti suvlari sathi nisbatan o'rtacha chuqurlikda joylashgan bo'lib, meliorativ holat o'rtacha darajada baholanadi. Janubiy hududlarda esa yer osti suvlari chuqurroq joylashganligi sababli sho'rlanish darajasi nisbatan past bo'lsa-da, sug'orish ta'sirida ikkilamchi sho'rlanish jarayonlari kuzatilmoqda.

Yer osti suvlari nafaqat tuproqning kimyoviy tarkibiga, balki uning fizik xususiyatlariga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Sho'rtoblashgan tuproqlarda dispers zarrachalar ko'payib, tuproq zichligi ortadi va havo-suv rejimi yomonlashadi. Natijada mikrobiologik jarayonlar susayadi, gumus hosil bo'lish jarayoni sekinlashadi va tuproqning umumiy biologik faolligi pasayadi. Bu esa o'z navbatida o'simliklarning oziqlanish sharoitlarini yomonlashtirib, hosildorlikning kamayishiga olib keladi.

So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi ham yer osti suvlari rejimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Haroratning oshishi va yog'in miqdorining kamayishi natijasida bug'lanish kuchayib, suv balansida salbiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Bu esa yer osti suvlari sathining o'zgaruvchanligini oshirib, tuproq sho'rlanish jarayonlarini yanada jadallashtirmoqda. Shu bilan birga, sug'orish suvlaridan noto'g'ri foydalanish va drenaj tizimlarining yetarli darajada ishlamasligi ham muammoni yanada murakkablashtirmoqda.

Mazkur muammolarni ilmiy asosda o'rganish, yer osti suvlari va tuproq o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash hamda hududlar kesimida baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Markaziy, Shimoliy va Janubiy hududlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash orqali tuproq unumdorligini oshirishga qaratilgan differensial yondashuvlarni ishlab chiqish mumkin.

Shu munosabat bilan, ushbu tadqiqotning dolzarbligi yer osti suvlari ta'sirida yuzaga kelayotgan tuproq degradatsiyasi jarayonlarini aniqlash, ularning hududiy xususiyatlarini baholash hamda ilmiy asoslangan meliorativ choralarni ishlab chiqish zarurati bilan belgilanadi. Tadqiqot natijalari nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, qishloq xo'jaligida yer resurslaridan samarali foydalanish, hosildorlikni oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Xulosa: Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida olib borilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, yer osti suvlarining sathi va kimyoviy tarkibi tuproq hosildorligini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, hududlar kesimida (markaziy, shimoliy va janubiy) yer osti suvlarining ta'siri turlicha namoyon bo'lib, ularning chuqurligi, minerallasuvi va dinamikasi tuproqning meliorativ hamda agroximiyaviy holatini belgilaydi.

Aniqlanishicha, yer osti suvlari sathi 1,5–2,0 metr oralig'ida joylashgan hududlarda kapillyar ko'tarilish jarayoni kuchayib, tuproqning yuqori qatlamlarida tuzlarning to'planishiga olib keladi. Natijada ikkilamchi sho'rlanish va sho'rtoblashish jarayonlari jadallashadi, bu esa tuproq strukturasi buzilishi va o'simliklarning oziqlanish rejimining yomonlashuviga sabab bo'ladi. Ilmiy manbalarga ko'ra, aynan yer osti suvlarining ko'tarilishi va minerallasuvi tuproq sho'rlanishining asosiy omili sifatida qayd etilgan.

Shimoliy hududlarda (Chimboy, Qonliko'l) yer osti suvlarining yuzaga yaqin joylashuvi va yuqori minerallasuvi natijasida tuproqlarda sho'rlanish darajasi yuqori bo'lib, bu gumus miqdorining kamayishiga va tuproq unumdorligining pasayishiga olib keladi. Markaziy hududlarda yer osti suvlari nisbatan barqaror bo'lsa-da, ularning kimyoviy tarkibi va irrigatsiya ta'siri ostida tuproqning agroekologik holati o'zgarib bormoqda. Janubiy hududlarda esa yer osti suvlari chuqurroq joylashgan bo'lishiga qaramay, ularning yuqori minerallasuvi tufayli tuproq degradatsiyasi jarayonlari kuzatiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yer osti suvlari tarkibidagi xlorid va sulfat tuzlarining ortishi tuproq eritmasining osmotik bosimini oshiradi, natijada o'simliklarning suvni o'zlashtirish qobiliyati pasayadi va hosildorlik keskin kamayadi. Markaziy Osiyo hududida sho'rlangan tuproqlar umumiy sug'oriladigan yerlarning katta qismini egallab, qishloq xo'jaligi samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bundan tashqari, yer osti suvlarining yuqori sathi tuproq aeratsiyasini yomonlashtiradi, bu esa organik moddalarning parchalanish jarayonini susaytirib, gumus sifatining yomonlashishiga (degumifikatsiya) olib keladi. Aralbo'yi hududida ekologik muammolar natijasida tuproqlarning keng miqyosda degradatsiyaga uchrashi va sho'rlanish darajasining ortishi qayd etilgan.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari quyidagi ilmiy xulosalarni shakllantirish imkonini berdi:

- Yer osti suvlarining sathi va minerallasuvi tuproq hosildorligining asosiy belgilovchi omilidir;
- Yer osti suvlari sathi oshishi tuproq sho'rlanishi va sho'rtoblashishini kuchaytiradi;

- Gumus miqdori va sifati yer osti suvlari rejimi bilan bevosita bog'liq;
- Hududlar kesimida (shimoliy, markaziy, janubiy) yer osti suvlari ta'siri differensial xarakterga ega;
- Tuproq hosildorligining pasayishi yer osti suvlarining yuqori minerallasuvi va noto'g'ri irrigatsiya bilan bog'liq.

Shunday qilib, Qoraqalpog'iston Respublikasida tuproq hosildorligini barqaror saqlash va oshirish uchun yer osti suvlarining sathi va sifatini boshqarish, samarali drenaj tizimlarini joriy etish hamda ilmiy asoslangan meliorativ tadbirlarni qo'llash zarur hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Volobuyev V.R.. Почвы и их использование. – Москва: Колос, 1973.
2. Kachinskiy N.A.. Механический состав почв. – Москва: АН СССР, 1958.
3. Tyurin I.V.. Органическое вещество почвы. – Москва: Наука, 1965.
4. Rozanov A.N.. Почвы Средней Азии. – Москва: Колос, 1977.
5. Neustruev S.S.. Основы почвоведения. – Москва: Госиздат, 1931.
6. Berdiyev T.T.. Қорақалпоғистон тупроқларининг агрохимиявий хусусиятлари. – Тошкент, 2020.
7. Aytmuratova G.U., Berdiyev T.T., Alawatdinova G.B. Mechanical composition of irrigated soils of the Lower Amudarya basin and changes under irrigation // Science and Innovation International Scientific Journal. – 2024. – DOI: 10.5281/zenodo.12107709
8. Aytmuratova G.U. Morphogenetic characteristics of meadow-alluvial soils under climate change // Science and Education in Karakalpakstan. – 2023.
9. Kovda V.A. Солонцы и солончаки. – Москва: Наука, 1973.
10. Pankova E.I. Засоленные почвы и их мелиорация. – Москва, 1987.
11. FAO. Irrigation and Drainage Paper 29: Salt-affected soils. – Rome, 2000.
12. Qodirov A.A. Sug'oriladigan tuproqlarda sho'rlanish jarayonlari. – Toshkent, 2018.
13. Xodjaev J.X. Tuproqshunoslik asoslari. – Toshkent, 2019.
14. UNEP. Global assessment of soil degradation. – Nairobi, 2015.
15. ICARDA. Soil salinity management in Central Asia. – 2019.